

ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ

ЕРНҮРҮЛЫ МИРАС

Тарих пәні мұғалімі, Назарбаев Зияткерлік мектебі ІВ, Астана қаласы

ДОСАН АЙБЕК БӨКЕНҮЛЫ

Тарих пәні мұғалімі, Назарбаев Зияткерлік мектебі ІВ, Астана қаласы

КЕНЖЕБЕКҚЫЗЫ РАЙЯНА

Тарих пәні мұғалімі, Назарбаев Зияткерлік мектебі ІВ, Астана қаласы

МҰКАТАЙ АРУЖАН ЕРҒАЗЫҚЫЗЫ

Әлеуметтік ғылымдар пәні мұғалімі, Назарбаев Зияткерлік мектебі ІВ, Астана қаласы

***Аңдатпа.** Бұл мақалада мұғалімнің кәсіби даму мақсаттары аясында деректерді талдау арқылы оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту мәселесі қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек білімді меңгеруі жеткіліксіз, олар ақпаратты талдап, салыстырып, дәлелді қорытынды жасай алуы қажет. Осы мақсатта сабақ барысында мәтіндік, статистикалық және визуалды деректермен жұмыс ұйымдастырудың тиімділігі талданады. Сонымен қатар деректерді талдау негізінде оқушылардың зерттеушілік қабілетін, аналитикалық ойлауын және функционалдық сауаттылығын қалыптастыру жолдары көрсетіледі.*

***Кілт сөздер:** кәсіби даму мақсаты, сыни ойлау, деректерді талдау, зерттеушілік дағды, функционалдық сауаттылық, білім беру.*

Білім беру жүйесіндегі заманауи өзгерістер мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне жаңа талаптар қояды. Бүгінгі мұғалім тек білім беруші емес, сонымен қатар оқушының зерттеушілік, аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамытушы тұлға болуы тиіс.

Осыған байланысты кәсіби даму мақсаттарының негізгі бағыттарының бірі – оқушылардың сыни дағдыларын жетілдіру болып табылады [8, 144-б.].

Қазіргі қоғамда ақпарат көлемінің артуы оқушылардың ақпаратты сараптау, салыстыру және бағалау қабілетін қалыптастыруды талап етеді. Сондықтан сабақ барысында деректерді талдау әдістерін қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың өз ойын дәлелдей алуына ықпал етеді [1, 115-б.].

Деректерді талдау – ақпаратты зерттеу, жүйелеу және қорытынды жасау үдерісі. Мұндай жұмыс оқушыларды дайын білімді қабылдаушы емес, мәселені зерттеп, өз бетінше шешім қабылдай алатын тұлға ретінде қалыптастырады. Әсіресе тарих, география, биология және қоғамтану сабақтарында бұл тәсілдің тиімділігі жоғары [2, 214-б.].

Сыни ойлау – оқушының ақпаратты талдап, оның шынайылығын бағалап, дәлелдер арқылы қорытынды жасай алу қабілеті. Бұл дағды қазіргі білім беру жүйесіндегі маңызды құзыреттіліктердің бірі болып саналады [3, 36-б.].

Сыни ойлауы дамыған оқушы: ақпаратты салыстырады; дереккөздердің сенімділігін анықтайды; өз пікірін дәлелдейді; балама көзқарастарды бағалайды; мәселені жан-жақты қарастырады.

Мұндай қабілеттер оқушылардың оқу жетістігін арттырып қана қоймай, олардың өмірлік жағдайларда дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі [6, 78-б.].

Сабақ барысында түрлі деректерді пайдалану оқушылардың аналитикалық ойлауын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Деректерді талдау арқылы оқушылар ақпаратты жай жаттамайды, оның мазмұнын түсініп, бағалауға үйренеді [7, 91-б.].

Оқушылар тарихи құжаттарды, ғылыми мақалаларды немесе мәтіндерді талдау арқылы негізгі ойды анықтайды, автор көзқарасын бағалайды және дәлелдерді салыстырады.

Кесте, диаграмма және графиктермен жұмыс жасау барысында оқушылар мәліметтерді салыстырып, өзгерістердің себептерін анықтайды. Бұл олардың логикалық және математикалық ойлауын дамытады [4, 25-б.]. Карта, инфографика, сурет және фотоматериалдарды талдау оқушылардың ақпаратты визуалды қабылдау және интерпретация жасау дағдыларын жетілдіреді.

Бірнеше дереккөзді салыстыру арқылы оқушылар ақпараттың ұқсастығы мен айырмашылығын анықтайды. Бұл олардың объективті пікір қалыптастыруына ықпал етеді [3, 42-б.].

Кәсіби даму мақсаты аясында мұғалімнің негізгі міндеті – сабақ үдерісіне зерттеушілік және аналитикалық тапсырмаларды енгізу. Мұғалім тиімді әдіс-тәсілдерді таңдайды; оқушылардың деректермен жұмыс жасауын ұйымдастырады; зерттеу сұрақтарын құрастырады; кері байланыс береді; оқушылардың дәлелді жауаптарын бағалайды [2, 219-б.].

Бұл бағыттағы жұмыс мұғалімнің де кәсіби шеберлігін арттырып, оқыту сапасын жақсартады. Сабақ барысында деректерді талдау тапсырмаларын қолдану оқушылардың белсенділігін арттыратыны байқалды. Мысалы, тарихи деректерді салыстыру кезінде оқушылар өз пікірлерін дәлелдеуге тырысып, нақты фактілерге сүйенді. Ал статистикалық мәліметтермен жұмыс кезінде себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға қызығушылық танытты.

Сабақтағы мұндай тапсырмалар арқылы оқушылардың зерттеушілік қызығушылығын арттырды; топтық талқылау сапасын жақсартты; дәлелді жауап беру дағдысын қалыптастырды; оқу мотивациясын күшейтті [5, 13-б.].

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту – маңызды міндеттердің бірі. Осы бағытта деректерді талдау әдістерін қолдану тиімді нәтижелер береді. Деректермен жұмыс жасау арқылы оқушылар ақпаратты терең түсініп, оны бағалауға және дәлелді қорытынды жасауға үйренеді.

Кәсіби даму мақсаты ретінде бұл бағыт мұғалімнің сабақ сапасын арттыруына, оқушылардың танымдық белсенділігін күшейтуіне және функционалдық сауаттылығын дамытуына мүмкіндік береді. Соңдықтан оқу үдерісінде деректерді талдауға негізделген тапсырмаларды жүйелі қолдану қазіргі мұғалімнің маңызды кәсіби бағыты болып табылады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Әлімов, А. Интербелсенді әдістемені жоғары оқу орындарында қолдану мәселелері. – Алматы: Білім, 2012. – 328 б.
2. Выготский, Л.С. Педагогикалық психология. – Мәскеу: Педагогика, 1999. – 480 б.
3. Paul, R., Elder, L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. – Boston: Pearson Education, 2014. – 544 p.
4. Назарбаев Зияткерлік мектептері. Сыни ойлауды дамыту стратегиялары. – Астана, 2016. – 84 б.
5. Жұмажанова, Т. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру // Қазақстан мектебі. – 2018. – №5. – 12–15-бб.
6. Dewey, J. *How We Think*. – New York: D.C. Heath and Company, 1933. – 301 p.
7. Halpern, D. *Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking*. – New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. – 515 p.
8. Тұрғынбаева, Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. – Алматы: Дәуір, 2008. – 352 б.